

- 6 ರುಮಾಡಿಸಿದ
- 7 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದೇವ ದೇವಂಣನ
- 8 ವರುಸಕವರ್ಷಗರ್ವಕ್ಷಯಸಂವತ್ಸರದ
- 9 ಲ್ಲಾಳಪೆರುಮಾಳದೇವರ ಅಮೃತಪಡಿ
- 10 ಗೆಆಮಹಾಜನಗಳಕೈಯಲು
- 11 ಕಾಲೋಚಿತದೇಮುಂನಕ್ರಯಕೆಕೊಟ್ಟು
- 12 ಆಪೆರುಮಾಳದೇವಂಣ ರಸಿ
- 13 ದ್ವಾಯವೀಸವೆರಡನುದೇವ
- 14 ತಂಮಗದ್ದೆಸಲಗೆದನೂದಿವ
- 15 ದಪೆಳಿಯಕೇರಿಯಬಡವಾಗೆ ಮೂಡವಾಗಿ . .
- 16 ದಿಬಂದಆಮೂಲಿಂಗಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾ
- 17 ಯವೀಸ
- 18 ಲತೋಲಿಮಂಣಗದ್ದೆಗೆ
- 19 ಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥನಅರ್ಚನಾವ್ರಿತ್ತಿಯ ನಂಬಿಯರಿ
- 20 ಗೆಸಲುವದು ಇನ್ನುಯಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥದೇವರ್ಗಧಾರೆನೆಲಿ
- 21 ದುಕೊಟ್ಟಿಲುಯಿದರ್ಮಕ್ಕೆಮಹಾಜನಗಳುಸೊಡಪ್ಪಂಣಗೆ
- 22 ವರ್ಷಂಪ್ರತಿನಿಬಂದಿಯಾಗಿಸಲಿಸ್ತಹಪಣ ||

ನಮಲ್ಲನಾಯರ್ (ಅರವಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ.)

102

ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲ ದೇವರ ಗುಡೀ ಬಳಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ.

ಪು ಮಾ ಣ 4' x 2'.

(ಮೇಲೆ ೬ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.)

- 7 ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಧಿಗತಪಂಚಮಹಾಸಬ್ಧಮಹಾಮಂಡಳೇಸ್ವರನುಂದ್ವಾರಾವತೀಪುರವರೇಶ್ವರನುಂ
- 8 ಯದುಕುಳಕಳಸಕಲಿತನೃಪದರ್ಮಹಮ್ಮ್ಯಮೂಲಸ್ತಂಭನುಂಅಪ್ರತಿಹತಪ್ರತಾಪವಿಜಿತ
- 9 ವಿಜಯಾರಂಭನುಂ || ವಾಸಂತಿತಾದೇವಿಲಬ್ಧವರಪ್ರಸಾದನುಂಶ್ರೀಮನ್ಮುಕುಂದಪಾದಾರವೆಂಧವಂದ(ನ)
- 10 ವಿನೋದನುಂಅಕ್ಷುಣ್ಣಲಕ್ಷ್ಮೀಲಕ್ಷ್ಮಿತಪಕ್ಷಪ್ರದೇಶನುಮಿತ್ಯಾದಿನಾಮಾವಳೀಸಮೇತರಪ್ಪಶ್ರೀ
- 11 ಮತ್ತಿಭುವನಮಲ್ಲತಳೆಕಾಡುಗೊಣ್ಣಭುಜಬಳವೀರಗಂಗವಿಷ್ಟುವರ್ಧನಹೊಶಲದೇವರುಮೂಡಲ
- 12 ನಂಗಲಿಯಪಡಿಯಗಟ್ಟಂತೆಂಕಲುಕೊಂಗುಚೇರಮನೆಮಲೆಪಡುವಲುಬಾರಕನೂರಗಟ್ಟಂಪಡ
- 13 ಗಲುಪೆದೊಲಿಆದಿಯಾಗೆಭುಜಬಲಾವಷ್ಟಂಭದಿಂಕೊಣ್ಣನಿಷ್ಕಂಟಕಮಾಗಿಸುಖಸಂಕಥಾ
- 14 ವಿನೋದದಿಂರಾಜ್ಯಂಗೆಯುತ್ತಲಿದ್ದುಸಕಲಸಮಯಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನಶೀಳರಾಗಿ ನಿಗ್ಗುಂದನಾಡೊ
- 15 ಳಗಣಕೆಲ್ಲವತ್ತಿಯಂನಿಜಾನುಜನಪ್ಪದಯಾದಿತ್ಯದೇವಗೆಪರೋಕ್ಷವಿನಯಂಮಾಡಿಆಗ್ರಹಾರ
- 16 ಮಾಗಿಸದನೆಂಟುವ್ರಿತ್ತಿಯಂಸಮಕಟ್ಟೆಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆಸ್ವಹಸ್ತದಿಂಧಾರಾಪೂರ್ವಕಂಮಾಡಿಕೆ
- 17 . . ತಲ್ಲಿನಾಡ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿದಶ್ರೀಜನಾರ್ದನದೇವರ್ಗಹದಿನೆಂಟುವ್ರಿತ್ತಿಯೊಳಗೆಎರಡುವ್ರಿತ್ತಿಯಂ
- 18 ದೇವನುಧಾರಾಪೂರ್ವಕಂಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು | ಅಲ್ಲಿದೇವರ್ಗನಿತ್ಯಪಡಿಯಾಗಿನಂದಾದೀವಿಗೆಒಂದುಸಂಜೆ
- 19 ಸೊಡರೆರಡುದೇವಸಕ್ಕೆಮೂಲಿಹೊತ್ತಿಂಗೆಮೂಗುಳಕ್ಕಿಪಡಿ | ಉಯ್ಯಕೊಂಡದೇವರಲೋಹದಪ್ರತಿಮೆ
- 20 ಗೆನಿವೇದ್ಯಂನಿತ್ಯಪಡಿಮೂಲಿಬಳ್ಳಕ್ಕಿಅಲ್ಲಿಂದೇವರಪೂಜಾರಿಗೆಗದ್ಯಾಣ್ಯಂಮೂಲಿಪರಿಚಾರಕಂಗೆಗದ್ಯಾ

- ²¹ ಉವೆರಡುನಂದನವನದಾತಗೆಗದ್ಯಾಣವೆರಡಂಗಜಾವದತಾಹಿನವಂಗೆಪಣವಯ್ಯಾ ಎರಡುವ್ರಿತ್ತಿಯಲ್ಲ
²² ದೆವೂರತೆಂಕಣದೆಸೆಯಏಚಗಾಮುಣ್ಣನಕೆಲಿಮತ್ತಂವೂರಈಶಾನ್ಯದಲುಗಂಗವಾರದೇವಿಯ
²³ ಹಡುವಣಮೆಯಲಿಖ್ವಡುಗಗದ್ದೆ ಮತ್ತಂಆವೂರಒಡೆಯಾಣ್ಣನಬಲಿಡನಕೆಲಿಯಗದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
²⁴ ಖಂಡುಗಗದ್ದೆ ಯಒವ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣಂಗದಾನಂಗಯ್ದನಾಗದ್ದೆ ಯನಂಬಿಯಾಣ್ಣಮಾಲುಗೊಣ್ಣುಶ್ರೀ
²⁵ ಜನಾರ್ದನದೇವರಿಗೆಕೊಟ್ಟಅಂತುದುಖಂಡುಗದ್ದೆ ಈಸ್ತೀಎರಡುವ್ರಿತ್ತಿಯಲುಂಏಚಗಾಮುಣ್ಣನಕೆಲಿಯಲುಂ
²⁶ ಗಂಗವೂರಳೆಯಹಡುವಣಮೆಯಲಿಖ್ವಡುಗಗದ್ದೆಯಲುಂಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿಕಾಲಲೆಸಾಗಿಭೂ
²⁷ ಮಿಬೆಳದಂದುಂಕಾಲಗುಣದಿಂದವ್ರಿಷ್ಟಿಅಲ್ಪವಾಗಿಅಲ್ಪಬೆಳಸಾಗಿಬೆಳದಂದುಂಅಲ್ಲಿಗೆತಕ್ಕಬಂಗಿಯಲು
²⁸ ಪಡಿಯನಡಸುವರ್ | ಯಿನ್ನಿನಿತುವಂಕೆಲ್ಲವತ್ತಿಯಅಶೇಷಮಹಾಜನಪರಮವೈಷ್ಣವರ್ ಸಧರ್ಮ
²⁹ ದಿಂಪೊಯ್ಯಳರಾಜ್ಯಕ್ಕಭ್ಯುದಯಮಾಪರಿಪಾಳಸುವರುತಿಲಿಯಕಾಡಿನಬಡಗಣಕಡೆಯಹಿ
³⁰ ರಿಯಹೂವಿನತೋಟಅದಕ್ಕೆಹೆಸರುತೊರಣಶೂರ | ಮಹದೇವರದೇಗುಲ್ಲದಬಡಗಣಮೆಯಅಕಟ್ಟಿಮಿ
³¹ ಕ್ಕಿವಂಬತೋಟಹಡುವಣಹಲಸಿನಯಿಾಳಿಯಮಾವಿನಹಿರಿಯತೋಟ | ಆತೋಟದಿಂದಮೂಡಣ
³² ಯಾಂಡಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟತೋಟಇನ್ನಿನಿತುತೋಟಂಗಳಂಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಶ್ರೀಜನಾರ್ದನದೇವರಿಗೆಕೊಟ್ಟರು |
³³ ಸಂವೆತ್ಸರದಪುಶ್ಯಮಾಸದಲುಶ್ಚರಾಯಣಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದುಕಶಿವೇರೀದೇವಿಯತಡಿಯಲಿದ್ದುಶ್ರೀ
³⁴ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಹೊಯ್ಯಳದೇವರ್ನಿಗ್ಗುಂದನಾಡೊಳಗಣಕೆಲ್ಲವತ್ತಿಯತಮ್ಮತಮ್ಮಉದೆಯಾದಿತ್ಯದೇ
³⁵ ವಂಕೆಲ್ಲವತ್ತಿಯಲುಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದಡೆಆತಂಗೆಪರೋಕ್ಷವಿನಯಮಾಗಿಆತನಆಶ್ರಿತಬ್ರಾ
³⁶ ಹ್ಮಣಗೆಅಗ್ರಹಾರಸರ್ವನಮಸ್ಯವಾಗಿಸ್ವಹಸ್ತದಿಂಧಾರಾವೂರ್ವಕಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರ್ | ಯಾಧರ್ಮ
³⁷ ಕೊಟ್ಟಫಲವಹಳಗ್ಗು | ಯಾಧರ್ಮವಅಳಿವೆನೆಂದುನೆನದವಗಂಅನುಮತಿಮಾಡಿದವಗಂಗಂಗಾದೇವಿ
³⁸ ಉಸಾಯಿರಕವಿಲೆಯಕೊಂದದೋಶವನೆಯ್ದುಗು || ಸ್ವದತ್ತಾಂಪರದತ್ತಾಂವಾಯೋಹರೇತುವಸುಂಧರಾ
³⁹ ಶಷ್ಟಿವರ್ಷಶಸಹಸ್ರಾಣಿವಿಷ್ಣಾಯಾಂಜಾಯತೇಕ್ರಿಮಿ || ಯಿದನೆಲ್ಲವಿಚಾರಿಸಿಯಾಧರ್ಮಪರಿಪಾಲಿ
⁴⁰ ಸುವದು || ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ

103

ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ದಕ್ಷಿಣಕಡೆ

ನೆಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಮಾಣ 2' 9" x 2'.

(ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.)

ರಂಗರಾಜ	
ಬಯಪ್ಪ ನಾಯಕರ	
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಾದ	
ರಾಜಯದೇವಮಹಾಅರಸು	
ಕೊಯದರಗೌಡಉಂಬಳಿ	
ನಮಗೆಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ಪನಾಯಕ	
ಸಿದಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಸೀಮೆಯೊಳಗಣಕೆಲ್ಲಕತ್ತಿ	
ನಾಉದಂಡಿಗೆಉಂಬಳಿಯಾಗಿ	

(ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.)